
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 344.1

DOI 10.5281/zenodo.13643525

К ВОПРОСУ ОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ

ON THE ISSUE OF IDENTIFICATION OF THE SUBJECT OF CRIMES AGAINST MILITARY SERVICE

АНДРЕЕВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ,

Уральский институт управления РАНХиГС при Президенте РФ.

ANDREEV ALEXANDER SERGEEVICH,

*Ural Institute of Management of the RANEPa under the President
of the Russian Federation.*

В статье рассматривается проблема правильного определения субъекта преступления. По-средством обращения к базисным признакам субъекта преступления сделан вывод, что субъект преступлений, предусмотренных гл. 33 УК РФ, является специальным ввиду сферы, в которой совершаются соответствующие преступления. С опорой на законодательные положения и позиции исследователей анализируется спектр субъектов преступлений против военной службы, специфика их деликтоспособности и дискуссионные вопросы в данной сфере. В результате предложены дополнения в УК РФ.

The article deals with the problem of the correct definition of the subject of the crime. By referring to the basic features of the subject of the crime, it is concluded that the subject of the crimes provided for in Chapter 33 of the Criminal Code of the Russian Federation is special because of the sphere in which the relevant crimes are committed. Based on the legislative provisions and positions of researchers, the range of subjects of crimes against military service, the specifics of their delictworthiness and controversial issues in this area are analyzed. As a result, additions to the Criminal Code of the Russian Federation are proposed.

Ключевые слова: *военная служба, субъект преступления, неисполнение приказа, начальник, военнослужащий, уголовная ответственность, контракт, служба по призыву, мобилизованные граждане, военные сборы.*

Key words: *military service, the subject of the crime, non-fulfillment of orders, chief, soldier, criminal liability, contract, conscription, mobilized citizens, military training.*

Проблематика субъекта преступления традиционно является одним из самых актуальных научных направлений. Такое внимание не является случайным, ведь именно субъект преступления формирует стержневой компонент состава любого преступного деяния именно в данной содержательно сложной и плюралистичной категории сконцентрированы базовые, определяющие характеристики лица, совершившего преступление [1, с. 345].

Обращаясь к исходным положениям о субъекте преступления, отраженным в ст. 19 УК РФ, можно заключить, что в данном статусе выступает физическое вменяемое лицо, которое достигло установленного УК РФ возраста (по общему правилу, шестнадцати лет). Однако в данном случае речь идет о так называемом общем субъекте преступления. Применительно к отдельным видам преступлений устанавливаются также дополнительные характеристики субъекта, в силу чего он уже будет именоваться специальным, поскольку общие признаки будут недостаточны для самой возможности его привлечения к уголовной ответственности, поскольку состав преступления будет отсутствовать [10, с. 55].

Ввиду специфики сферы, в которой совершается преступления, сконцентрированные в гл. 33 УК РФ, их субъект является именно специальным, поскольку речь идет о лицах, на которых государство возлагает обязанности, невыполнение или недобросовестное выполнение которых в ряде случаев может стать причиной серьезных последствий [2, с. 248].

По смыслу законодательных положений и самого существа складывающихся в данной сфере отношений, надлежащим субъектом преступлений, регламентированных гл. 33 УК РФ, может выступать военнослужащий (который проходит военную службу, как по призыву, так и согласно заключенному контракту), подчиненный начальнику по службе или по воинскому званию, а также гражданин, пребывающий в запасе, во время прохождения им военных сборов.

Согласно п. 1 ст. 2 Федерального закона о статусе военнослужащих, к военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, относятся сержанты, старшины, солдаты и матросы, которые проходят военную службу по призыву.

К данной категории также относятся курсанты до заключения с ними контракта о прохождении военной службы, а также бывшие курсанты, которые были отчислены из соответствующих военных образовательных организаций и направленные для прохождения военной службы по призыву, при условии достижения ими возраста 18 лет и отсутствии права на увольнение с военной службы, на освобождение или отсрочку от призыва на военную службу.

Военнослужащими, проходящим военную службу по контракту, являются офицеры, прапорщики и мичманы, курсанты, сержанты, старшины, солдаты и матросы, которыми был заключен контракт о прохождении военной службы. Кроме того, статус военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, распространяет свое действие на граждан, которые были призваны на военную службу в рамках мобилизации. Граждане, пребывающие в запасе и заключившие в установленном порядке контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве, равно как и не входящие в такой резерв, являются субъектами соответствующего преступления, если оно совершено только в период прохождения ими военных сборов.

Таким образом, перечень оснований, по которым лицо может вступить в правоотношения, связанные с прохождением военной службы, довольно разнообразен – призыв на военную службу и призыв на военную службу по мобилизации или добровольное поступление на нее, и данное обстоятельство важно принимать во внимание в процессе решения вопроса о надлежащем субъекте анализируемого деяния. В частности, следует учитывать, что прохождение военной службы по призыву выступает в качестве формы исполнения лицом своей воинской обязанности, которая на него возложена государством согласно ст. 1 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе».

Если лицо привлечено к выполнению соответствующей обязанности без законных оснований (в частности, если лицо по медицинским показаниям не подлежит призыву на военную службу), то вести речь о наличии субъекта преступления в данной ситуации вряд ли приемлемо.

Верховный суд РФ отмечает, что в такой ситуации, при отсутствии признаков состава общеуголовного преступления, данное лицо должно быть оправдано [7, с. 35].

В свою очередь, если военная служба является сознательно сделанным выбором лица для защиты своего Отечества, и им подано соответствующее заявление, приложена требуемая документация (трудовая книжка, документы об образовании, медицинские справки и т.д.), то его поступление на службу в нарушение установленных правил и требований (в частности, предоставление фиктивных документов о своем образовании) влечет необходимость квалификации содеянного согласно общим правилам гл. 33 УК РФ.

В то же время, в литературе встречается более категоричная позиция, согласно которой незаконность приобретения статуса военнослужащего не должна являться обстоятельством, исключающим ответственность соответствующих лиц в случае совершения ими преступления.

Такое лицо должно считаться субъектом данных преступлений без каких-либо изъятий, ведь даже в таком случае на такое лицо распространяют действие все права и льготы военнослужащих, он реализует все составляющие своего правового статуса, что предполагает возложение на них также соразмерной ответственности за свое поведение и его последствия.

Относительно граждан, пребывающих в запасе, а также проходящих военные сборы, хотелось бы отметить отсутствие единства среди авторов по вопросу о выступлении их в статусе субъекта военных преступлений. Например, О.К. Зателепин считает, что объект посягательства для таких лиц ограничивается порядком прохождения военных сборов, а также им отмечается возможность таких лиц быть исполнителями лишь части составов преступлений, включая ст. 332 УК РФ [5, с. 94].

В то же время, зачастую авторы апеллируют именно к тому, что ответственность таких лиц ограничивается вопросами нарушения порядка прохождения военных сборов, которые предваряют военную службу и готовят к ней, в силу чего отмечается, что данные граждане не могут быть субъектами по ст. 332 УК РФ [8, с. 115]. Однако в данном отношении необходимо обратиться к п. 27 Положения о порядке проведения военных сборов, в котором четко закреплено тождество статуса таких лиц и военнослужащих в его классическом понимании.

Изложенное позволяет заключить, что лица, проходящие военные сборы, в полной мере являются надлежащими субъектами анализируемых преступлений, поскольку в полной мере подчинены всем требованиям, распространяющим свое действие на военнослужащих.

Небезынтересно, что в литературе встречается позиция о целесообразности расширения перечня лиц, относимых к субъектам преступлений против военной службы. Например, С. А. Соколов считает целесообразным включения в данный перечень также сотрудников МВД России, службы исполнения наказаний, членов войсковых казачьих обществ в силу того, что они также вовлечены в боевые действия в мирное время [9, с. 7].

Данная позиция вызывает некоторый скепсис, ведь указанные лица, принимая участие в боевых действиях, в то же время, не наделены статусом военнослужащих и оторваны от той системы общественных отношений, где обеспечивается порядок военной службы.

Автор также отмечает, что некоторые из военных преступлений могут совершаться также военнопленными, вероятно, исходя из постулатов ст. 82 Женевской конвенции об обращении с военнопленными, согласно которым данные лица в полной мере подчинены действию законов, уставов, которые взяты за основу в вооруженных силах держащей в плену державы.

В то же время, военнопленные априори не причинят вред порядку прохождения военной службы ввиду не прохождения ими военной службы в государстве, которое держит их в плену, и не связанности таких лиц долгом верности перед Родиной [4, с. 115].

Из этого следует, что, даже если внешне действия военнопленных вступают в противоречие с порядком прохождения военной службы (сюда относится, в частности, и неисполне-

ние приказа), они не будут образовывать состав соответствующего преступления, поскольку их цель состоит в высвобождении из-под власти держащей их в плену державы и воссоединении с союзными силами для продолжения правомерной вооружённой борьбы.

По мнению П.С. Данилова, к числу субъектов главы 33 УК РФ «Преступления против военной службы» можно причислить также гражданский персонал. Речь идет о личном составе Вооружённых Сил РФ, других войск, органов, который функционально предназначен для выполнения задач небоевого характера (это, в частности, вопросы медицинского обслуживания, материально-технического обеспечения, ремонтно-строительных работ и иные) [3, с. 191]. Такие лица могут быть, по мнению автора, на воинских должностях, но при этом не связаны с выполнением боевых задач и не имеют военнослужащих в подчиненном по отношению к себе положении.

Однако, при более обстоятельном ознакомлении с положениями Федерального закона «Об обороне» (ст. 12) можно прийти к выводу о том, что лица гражданского персонала не обладают статусом военнослужащих, что ставит вопрос об уместности их позиционирования в качестве возможных субъектов преступлений против военной службы.

Считаем правильным при уяснении субъекта анализируемого преступлений исходить из ранее установленного понимания его объекта, которым является «установленный порядок прохождения военной службы» как отражение неразрывной связи преступлений против военной службы с военной службой, для которой важно, чтобы лица, ее проходившие, в полной мере обладали соответствующим правовым статусом [6, с. 73].

Для устранения подобных разночтений целесообразно установить в ст. 331 УК РФ, что в качестве исполнителей преступлений против военной службы могут выступать «лица, обладающие статусом военнослужащего в соответствии с федеральным законодательством».

Иными словами, субъектом анализируемых преступлений не должны считаться лица, наделенные статусом военнослужащего с определенными говорками изъятиями (это, в частности, граждане, пребывающие в запасе, во время прохождения военных сборов, как некие лица, только «обучающиеся» основам военной службы).

Тем самым, вероятно, удастся отразить специфичность объекта рассматриваемой категории преступлений и минимизировать проблемы следственно-судебной практики, связанные с частыми коррективами в военное законодательство и динамичным развитием общественных отношений в данной сфере.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Агильдин В.В., Бодрова Е.А. Военнослужащий как субъект преступления, связанного с самовольным оставлением части или места службы // Академический юридический журнал. 2021. № 4. С. 344-351.
2. Варданян А.В. Субъект преступления и личность преступника как междисциплинарные категории уголовно-правовых наук: вопросы соотношения и интеграции // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 2016. № 2. С. 244-251.
3. Данилов П.С. Субъект преступлений против военной службы // Вестн. Ом. ун-та. Серия: Право. 2017. № 2. С. 190-199.
4. Ермолович Я.Н. Научно-практический комментарий к главе 33 Уголовного кодекса Российской Федерации. М.: Центр правовых коммуникаций, 2018. 240 с.
5. Зателепин О.К. Уголовно-правовая охрана военной безопасности Российской Федерации: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2013. 654 с.
6. Мелешко П.Е. Об уголовной ответственности граждан, призванных на военные сборы, за совершение преступлений, предусмотренных главой 33 УК РФ // Право в Вооруженных Силах. 2012. № 8. С. 72-79.

7. Сидоренко В.Н. Анализ судебной практики по делам о неисполнении приказа // Право в Вооруженных силах. 2022. № 3. С. 35-43.

8. Сидоров Б.В., Гумеров И.А. Исполнение приказа или распоряжения: социально-правовая природа, вопросы ответственности, наказания и совершенствования уголовного закона // Вестник экономики, права и социологии. 2019. № 21. С. 112-122.

9. Соколов С.А. Ответственность за преступления против военной службы: уголовно-правовое регулирование и криминологический аспект: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2002. 204 с.

10. Шаназарова Е.В., Борисова Д.А. Субъект преступления по российскому законодательству: его сущность и правовая характеристика // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2022. № 12. С. 53-65.

© Андреев А.С., 2024.